

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence du réseau Portage Sondage sur la stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche (GDR) – Sommaire des résultats

ENJEU

En mai 2018, les trois organismes ont annoncé un projet de politique sur la gestion des données de recherche¹ dans le but d'appuyer l'excellence en recherche au Canada en encourageant de saines pratiques en matière de gestion des données et d'intendance des données. L'un des éléments centraux de ce projet de politique était l'exigence selon laquelle chaque institution administrant les fonds des trois organismes devait élaborer une stratégie décrivant comment elle fournirait à ses chercheurs un environnement qui favorise et appuie la gestion des données de recherche.

Depuis l'annonce de ce projet de politique, les établissements de recherche partout au Canada (les établissements postsecondaires en particulier) se préparent à répondre à cette nouvelle exigence d'une stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche.

RÉPONSE

Portage est un réseau d'experts canadiens en gestion des données de recherche établi dans des bibliothèques. Le réseau élabore des pratiques exemplaires, facilite la formation et fait progresser l'élaboration des plateformes nationales pour la planification, la préservation et la découverte des données de recherche. Le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) du réseau recueille des données probantes pour orienter la promotion des pratiques exemplaires au Canada et informer les communautés d'intervenants des enjeux liés aux politiques et aux pratiques.

En prévision de l'annonce officielle de la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche, le GERI a lancé un sondage en ligne, à l'intention des établissements de recherche canadiens, afin de recueillir de l'information sur les succès qu'ils connaissent et sur les défis auxquels ils sont confrontés dans le cadre de l'élaboration de leurs propres stratégies institutionnelles sur la gestion des données de recherche. Le sondage a permis de déterminer les progrès réalisés ainsi que le type de soutien supplémentaire que Portage et d'autres groupes d'intervenants pourraient offrir.

Le sondage en ligne a été publié le 6 juin 2019 et a pris fin le 28 juin 2019. La promotion du sondage s'est faite sur diverses listes de diffusion et par invitation directe.

ANALYSE

A. Réponse

Le sondage a permis de recueillir 88 réponses complètes et partiellement complètes de répondants qui représentaient 63 établissements de recherche au Canada. La figure 1 résume la représentation institutionnelle, selon la région et le type d'établissement.

Comme le montre la figure 1, les répondants représentaient pour la plupart des établissements universitaires (76 %).

- Treize des quinze établissements de recherche de l'U15 étaient représentés.
- Quarante-six des quatre-vingt-quinze établissements membres d'Universités Canada étaient représentés.

¹ ÉBAUCHE – Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche – Aux fins de consultation.
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html

Figure 1. Nombre d'établissements de recherche représentés (n = 88), par région. Les blocs de couleur représentent le type d'établissement : Université (n = 67), CEGEP (Collège d'enseignement général et professionnel; n = 10), Centre de recherche (n = 3), Gouvernement (n = 4), Autre (n = 1) et Non précisé (n = 4).

B. Élaboration

Dans le cadre du sondage, les répondants devaient indiquer le niveau actuel de l'élaboration de la stratégie de leur établissement en répondant à une question de style « cocher toutes les réponses qui s'appliquent ». La figure 2 résume les réponses des répondants, ces derniers étant classés selon la bande du Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)² de leur établissement respectif. Le système de bandes du RCDR offre un outil de comparaison relative de l'intensité de la recherche et de l'enseignement entre les membres du RCDR. À noter que la figure 2 résume les données pour les répondants individuels et non pour les établissements; par conséquent, les établissements ayant plusieurs répondants (n = 19) sont probablement légèrement surreprésentés.

La plupart des répondants ont indiqué qu'ils avaient évalué la capacité de leur établissement, examiné le matériel de soutien à l'élaboration de la stratégie et formé ou étaient en train de former un groupe de travail pour élaborer la stratégie de leur établissement. Quelques répondants ont indiqué qu'ils en étaient aux dernières étapes de la planification, et plusieurs d'entre eux ont fait remarquer que le retard accusé dans l'élaboration de la version finale de la politique des trois organismes avait diminué la pression de formuler leurs conclusions. Comme l'a noté un commentateur, « *Compte tenu du rapport de l'entrée en vigueur d'une politique des conseils sur la GDR, les travaux institutionnels sur cette question ont ralenti; lorsque les attentes exactes des conseils seront connues, il sera plus facile de s'y remettre.* »

C. Groupes de travail

La plupart des répondants (58 %) ont indiqué que leur établissement avait formé un ou plusieurs groupes de travail afin de commencer à élaborer leur stratégie institutionnelle. Pour les établissements qui avaient formé des groupes de travail, plus de quatre bureaux différents étaient représentés en moyenne. La figure 3 présente l'éventail des bureaux représentés dans ces groupes.

² CRKN-RCDR, *Le système de bandes*. <https://www.crkn-rcdr.ca/fr/le-systeme-de-bandes>

Figure 2. État des stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche en cours d'élaboration par les répondants. Les nombres de réponses affirmatives pour chaque étape d'élaboration sont présentés. Les bandes colorées représentent la bande du RCDR de l'établissement de recherche affilié des répondants. Le système de bandes du RCDR³ offre un outil de comparaison relative de l'intensité de la recherche et de l'enseignement entre les membres du RCDR. « S.O. » signifie que l'établissement n'est pas membre du RCDR.

Figure 3. Événail de bureaux ou de services représentés dans les groupes de travail chargés d'élaborer les stratégies institutionnelles dans les établissements des répondants. Le total des réponses affirmatives pour chaque bureau ou service est présenté.

³ CRKN-RCDR, *Le système de bandes*. <https://www.crkn-rcdr.ca/fr/le-systeme-de-bandes>

D. Orientation et formation

Comme le montre la figure 4, les répondants utilisent une gamme d'outils et de mesures de soutien pour élaborer leurs stratégies institutionnelles. La plupart des répondants utilisent le modèle de stratégie institutionnelle et le document d'orientation de Portage⁴, que 70 % des répondants ont jugé utile ou très utile. De plus, de nombreux répondants ont indiqué qu'ils utilisent les politiques existantes dans leurs propres établissements pour éclairer leurs stratégies.

Les suggestions de répondants pour obtenir de l'orientation et du soutien supplémentaires portaient souvent sur la nécessité d'élaborer des modèles de stratégies et des documents sur les pratiques exemplaires. Des outils de communication que les établissements et/ou les services pourraient adopter dans leurs activités de sensibilisation et de promotion ont également été suggérés; par exemple, la série de lettres « *Dear Colleague* » de la National Science Foundation.

Les cotes d'intérêt pour les types de soutien supplémentaire sont présentées à la figure 5, les webinaires et la documentation en ligne suscitant le plus d'intérêt. Pour ce qui est de la formation en personne, les ateliers locaux ou régionaux ont reçu une cote plus favorable que la formation à l'échelle nationale, ce qui indique une lacune possible dans le soutien et le rayonnement à l'échelle locale. Certains commentaires reflétaient un intérêt particulier des répondants quant aux mesures prises par les établissements pairs de leur région ou province.

Figure 4. Éventail des ressources utilisées par les répondants au sondage pour élaborer les stratégies institutionnelles. Le total des réponses affirmatives pour chaque type de ressource est présenté.

⁴ Portage publie un modèle provisoire de stratégie institutionnelle de GDR.
<https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/modele-strategie-institutionnelle/>

Figure 5. Cotes d'intérêt des répondants pour la méthode de prestation de la formation et de l'orientation à l'appui de l'élaboration des stratégies institutionnelles. Les cotes individuelles sont présentées.

RECOMMANDATIONS

Les trois organismes ont pris d'importantes mesures pour s'assurer que les établissements de recherche sont au courant des besoins imminents en matière de stratégies de gestion des données. Ce sondage révèle que même si de nombreux établissements ont amorcé avec succès le processus d'élaboration de leurs stratégies, ils hésitent beaucoup à aller de l'avant. Les répondants ont fait part des réticences de leurs établissements à aller trop loin avant la version finale de la politique des trois organismes; mais nous prévoyons que l'annonce de la politique officielle des trois organismes sur la gestion des données de recherche incitera les établissements à prendre d'importantes mesures.

Dans un avenir proche, les trois organismes, le réseau Portage et d'autres organismes qui appuient la gestion des données de recherche pourraient prendre les mesures suivantes pour soutenir les établissements :

- Recueillir et diffuser des modèles de stratégies : À mesure que les stratégies publiées deviendront disponibles, il faudra fournir un effort concerté pour les regrouper dans un seul site en ligne afin d'en améliorer l'accessibilité.
- Bâtir une communauté de pratique : Les intervenants veulent avoir des occasions de rencontrer leurs homologues des établissements pairs régionaux afin de recevoir d'autres conseils, de comparer leurs notes, d'apprendre des approches les uns des autres et d'élaborer des stratégies.
- Fournir des pratiques exemplaires plus explicites : Les établissements ont besoin de directives claires sur la meilleure façon de satisfaire aux exigences énoncées dans le projet de politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche et dans la Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques⁵.

⁵ Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques.
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_83F7624E.html

Compte tenu du caractère évolutif de ce sujet, nous suggérons au GERI de mener un sondage de suivi afin d'évaluer les nouveaux progrès réalisés après l'annonce de la version finale de la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche. En outre, les résultats d'un autre sondage mené par le GERI en septembre 2019 et qui vise à évaluer la capacité institutionnelle d'appuyer la gestion des données de recherche devraient également fournir des renseignements plus détaillés sur la façon dont les établissements de recherche canadiens élaborent et affectent des ressources pour appuyer leurs services de gestion des données de recherche en évolution.